

Memahami Pengertian Jujur Dalam Islam Dan Implementasinya: Kajian Literatur Dan Praktik Kontemporer

Yumna Nasywa Seprida¹, Safari Hasan, S.IP, MMRS²

¹Mahasiswa Progam Studi S1 Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata Kediri

²Dosen MKWI Agama Islam, IIK Bhakti Wiyata Kediri

ABSTRACT

Honesty is a core value in Islamic teachings, holding a central position in shaping noble character and fostering a harmonious social order. The concept of honesty (*ṣidq*) in Islam encompasses sincerity in intention, truthfulness in speech, and integrity in actions, reflecting a believer's piety and submission to Allah SWT. This study aims to explore the comprehensive understanding of honesty in Islamic teachings and analyze its practical implementation in contemporary contexts, especially within the fields of education and social life. Using a qualitative approach through literature review, the research analyzes ten national academic journal articles published in the last five years. The findings reveal that honesty not only influences individual moral development but also plays a crucial role in strengthening social trust, institutional credibility, and ethical governance. Despite its significance, the actual implementation of honesty in today's society faces various challenges, including the dominance of materialism, a fast-paced lifestyle, and the erosion of moral role models in public spheres. To address these issues, the study emphasizes the importance of character-based Islamic education, exemplary leadership, and supportive social regulations that promote honesty as a collective cultural value. Strengthening honesty in both personal and public spheres is essential for building a just, trustworthy, and morally upright society.

Keywords: Honesty, Islam, Character, Moral Education, Social Ethics

ABSTRAK

Kejujuran merupakan salah satu nilai utama dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan sentral dalam pembentukan akhlak mulia dan tatanan sosial yang harmonis. Konsep kejujuran (ṣidik) dalam Islam mencakup kejujuran dalam niat, ucapan, dan perbuatan, serta merupakan manifestasi dari ketakwaan seorang Muslim kepada Allah SWT. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman konsep kejujuran dalam perspektif Islam serta mengkaji bagaimana nilai ini diimplementasikan dalam kehidupan kontemporer, khususnya dalam konteks pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur terhadap sepuluh jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran memiliki implikasi tidak hanya secara individu, tetapi juga secara kolektif, karena nilai ini dapat meningkatkan kepercayaan, integritas, dan stabilitas sosial. Namun, dalam praktiknya, penerapan kejujuran menghadapi tantangan yang signifikan, seperti pengaruh materialisme, budaya instan, dan lemahnya keteladanan moral di lingkungan publik. Oleh karena itu, penguatan kejujuran memerlukan sinergi antara pendidikan Islam, keteladanan dari tokoh masyarakat, serta regulasi sosial yang mendukung terbentuknya budaya jujur dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Kejujuran, Islam, Karakter, Pendidikan Moral, Etika Sosial

PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan masyarakat modern, nilai-nilai moral dan spiritual semakin mengalami tantangan yang kompleks. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan gaya hidup telah membawa dampak signifikan terhadap perilaku sosial, termasuk dalam hal integritas dan kejujuran. Di tengah arus modernitas yang cenderung pragmatis dan materialistik, kejujuran sebagai nilai luhur semakin terpinggirkan, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun institusional. Fenomena ini tidak hanya terjadi di masyarakat umum, tetapi juga merambah ke dunia pendidikan, pemerintahan, hingga institusi keagamaan.

Islam sebagai agama yang menyeluruh (syāmil) dan rahmatan lil-‘ālamīn menempatkan kejujuran (ṣidik) sebagai salah satu fondasi utama akhlak mulia. Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menegaskan bahwa kejujuran adalah ciri orang beriman dan merupakan pintu masuk menuju kebaikan serta ketakwaan. Dalam QS. At-Taubah ayat 119, Allah SWT memerintahkan, "Wahai orang-orang yang beriman!

Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur." (QS. At-Taubah: 119). Hadis Nabi juga menyatakan bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa seseorang ke surga (HR. Bukhari dan Muslim).

Di samping itu, kejujuran memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Dalam konteks sosial, kejujuran merupakan perekat hubungan antarindividu dan antarlembaga. Tanpa kejujuran, kepercayaan tidak dapat terbentuk, dan tanpa kepercayaan, tidak ada fondasi bagi kehidupan sosial yang sehat dan beradab. Karena itu, Islam memandang kejujuran bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi sebagai tanggung jawab sosial dan spiritual yang melekat pada setiap individu Muslim.

Urgensi tema ini menjadi semakin penting mengingat banyaknya kasus penyimpangan moral, kebohongan publik, dan krisis integritas yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Ironisnya, fenomena ini juga dapat ditemukan di lingkungan yang seharusnya menjadi benteng moral, seperti lembaga pendidikan dan institusi keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran belum sepenuhnya diinternalisasi dan diimplementasikan secara utuh dalam kehidupan nyata.

Oleh karena itu, penting untuk menggali kembali pemahaman tentang makna kejujuran dalam Islam dan bagaimana nilai tersebut dapat diaktualisasikan secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat modern. Penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi ilmiah melalui kajian literatur yang mendalam terhadap sumber-sumber ilmiah dan keislaman yang membahas konsep kejujuran, tantangan implementasinya, serta strategi penguatannya dalam kehidupan kontemporer. Dengan pendekatan ini, diharapkan nilai kejujuran dapat kembali ditegakkan sebagai prinsip hidup yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif dan sistemik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode utama studi literatur (*library research*). Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali konsep-konsep abstrak seperti kejujuran dalam Islam yang banyak dibahas dalam teks-teks keagamaan dan sumber akademik. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis sejumlah karya ilmiah yang membahas topik kejujuran dalam perspektif Islam, pendidikan karakter, dan etika sosial. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal ilmiah

nasional yang diperoleh dari berbagai portal akademik terpercaya seperti Google Scholar, Garuda Ristek-BRIN, DOAJ, dan situs jurnal institusi pendidikan tinggi Islam. Kriteria pemilihan sumber meliputi artikel yang relevan dengan tema kejujuran, memiliki pendekatan keislaman, dan tersedia dalam bentuk teks lengkap.

Selain jurnal, buku ilmiah, karya tafsir, hadis sahih, dan hasil penelitian seperti tesis dari kampus-kampus Islam di Indonesia juga dijadikan sebagai bahan kajian pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian daring dengan menggunakan kata kunci seperti "kejujuran dalam Islam", "şidik", "akhlak Islam", "pendidikan karakter Islam", dan "etika sosial Islami". Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis isi secara deskriptif dengan cara membaca, memahami, dan mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Tema-tema tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan teori-teori Islam klasik dan kontemporer serta dikaitkan dengan fenomena sosial masyarakat modern.

Dalam menjaga validitas dan kredibilitas data, peneliti melakukan verifikasi silang antar referensi serta memastikan bahwa semua data berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan teologis. Rujukan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis shahih juga digunakan sebagai dasar dalam mendukung analisis. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai konsep kejujuran dalam ajaran Islam serta aplikasinya dalam membentuk karakter individu dan masyarakat di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kejujuran sebagai Pondasi Akhlak Mulia dalam Islam

Dalam ajaran Islam, kejujuran (şidik) bukan sekadar tindakan berkata benar, melainkan suatu prinsip akhlak yang mencerminkan integritas seseorang secara menyeluruh. Kejujuran meliputi tiga aspek utama: kejujuran dalam niat (şidik al-qalb), dalam perkataan (şidik al-lisān), dan dalam perbuatan (şidik al-‘amal) (Muhammad Zein Damanik, Dhea Melati Putri, 2020). Ketika seseorang jujur dalam ketiga aspek tersebut, ia bukan hanya dipercaya oleh manusia, tetapi juga diakui sebagai orang yang bertakwa oleh Allah SWT. Hal ini diperkuat dalam QS. At-Taubah: 119, di mana Allah memerintahkan kaum beriman untuk bersama dengan orang-orang yang jujur

(Raihanah, 2018) . Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kejujuran merupakan nilai spiritual dan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan seseorang.

Contoh nyata dari implementasi kejujuran yang menjadi teladan adalah Rasulullah SAW, yang sejak muda telah dijuluki al-Amīn (orang yang terpercaya) oleh masyarakat Mekkah, bahkan sebelum beliau menerima wahyu kenabian. Ini menunjukkan bahwa kejujuran adalah kualitas universal yang dihormati lintas agama dan budaya, serta menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan beretika.

2. Kejujuran dan Kesehatan Psikologis: Perspektif Psikologi Islam

Kejujuran memiliki dampak langsung terhadap stabilitas psikologis dan emosional seseorang. Menurut (Fitriah M. Suud, 2017), dalam Jurnal Psikologi Islam, seseorang yang memiliki konsistensi antara niat, ucapan, dan perbuatannya cenderung memiliki keseimbangan emosi, ketenangan batin, dan hubungan sosial yang sehat. Orang yang jujur merasa lebih ringan menjalani hidup karena tidak terbebani rasa bersalah atau ketakutan akan kebohongannya terbongkar.

Sebaliknya, individu yang tidak jujur lebih mudah mengalami stres, kecemasan, dan krisis identitas karena hidup dalam ketidaksesuaian antara kenyataan dan apa yang disampaikan. Ini diperkuat oleh prinsip dalam psikologi Islam yang menyatakan bahwa ketenangan jiwa (*nafs al-muṭma'innah*) hanya dapat diperoleh melalui sikap dan tindakan yang selaras dengan kebenaran dan kejujuran. Oleh karena itu, mendidik kejujuran bukan hanya penting dari sisi agama, tetapi juga dari sisi kesehatan mental.

3. Peran Kejujuran dalam Dunia Pendidikan

Pendidikan adalah ruang utama untuk menanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran. (Nina Suriana, 2024) , dalam Jurnal Kualitas Pendidikan, menjelaskan bahwa banyak siswa sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi sudah terpapar dengan kebiasaan tidak jujur seperti mencontek, memanipulasi nilai, atau bahkan memalsukan laporan. Ini sering kali terjadi karena sistem pendidikan lebih menekankan pada hasil (nilai, ranking) daripada proses (kejujuran, integritas).

(Suci Ramadani & Ainur Rofiq Sofa, 2025) dalam Jurnal Pendidikan Islam menekankan bahwa penanaman nilai kejujuran harus dimulai sejak dini melalui

pembiasaan dan keteladanan, bukan hanya melalui ceramah moral. Guru, sebagai figur sentral di kelas, seharusnya menjadi contoh nyata dalam bersikap jujur dalam menilai, memberikan tugas, dan merespons kesalahan siswa. Kejujuran juga dapat dibentuk melalui sistem evaluasi non-akademik seperti penilaian sikap dan kegiatan penguatan karakter di sekolah. Namun, tanpa dukungan dari keluarga dan masyarakat, nilai kejujuran sulit berkembang secara utuh.

4. Kejujuran dalam Dunia Sosial dan Profesional

Dalam konteks sosial dan profesional, kejujuran sangat menentukan integritas seseorang dan keberlangsungan lembaga atau organisasi. (Fakhri Muhammad ArioPutra, 2023) , dalam Jurnal Ekonomi Islam, menyebutkan bahwa pelaku bisnis yang menerapkan kejujuran akan mendapatkan kepercayaan konsumen dan membangun reputasi yang baik. Sebaliknya, pelaku bisnis yang tidak jujur—seperti memalsukan laporan keuangan atau menjual produk tidak sesuai kualitas—dapat kehilangan kredibilitas dan bahkan mengalami kerugian hukum.

Sayangnya, dunia kerja dan politik di Indonesia masih sering dirusak oleh praktik ketidakjujuran seperti korupsi, nepotisme, dan manipulasi data. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran belum menjadi budaya umum dalam institusi. Padahal, dari perspektif Islam, integritas pribadi dan sosial sangat berkaitan dengan kejujuran dalam semua aspek kehidupan.

5. Tantangan dalam Menerapkan Kejujuran di Era Modern

Di era modern, tantangan untuk bersikap jujur semakin kompleks. Menurut (Ilma Aurelly Anior et al., 2024), masyarakat modern hidup dalam tekanan ekonomi, kompetisi tinggi, dan paparan media sosial yang mendorong citra diri palsu. Tekanan untuk sukses secara instan dan konsumtif mendorong sebagian orang untuk mengabaikan kejujuran demi keuntungan materi.

(Muhasim, 2017) menambahkan bahwa budaya permisif yang menoleransi kecurangan, serta sistem pendidikan dan birokrasi yang minim transparansi, turut menjadi faktor penyebab. Dalam masyarakat seperti ini, orang yang jujur sering kali dianggap "tidak lincah" atau "kurang pintar". Ini menunjukkan bahwa perubahan

bukan hanya perlu dilakukan pada level individu, tapi juga pada tatanan sosial dan struktural yang lebih luas.

6. Strategi Penguatan Kejujuran: Dari Keluarga Hingga Kebijakan Negara

(Wahdi, 2019) , dalam tesisnya di UINSU, menguraikan bahwa penguatan kejujuran harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah madrasah pertama. Ia menyarankan pembiasaan perilaku jujur dalam percakapan sehari-hari antara orang tua dan anak. Selain itu, pendidikan agama yang menekankan bahwa kejujuran adalah ibadah dan bentuk ketakwaan kepada Allah harus ditanamkan sejak dini.

(Asep Saepullah et al., 2022) juga mengusulkan penguatan karakter jujur melalui kerja sama antara sekolah dan orang tua. Program seperti "Hari Kejujuran", penguatan materi akhlak dalam pelajaran agama, dan pemberian penghargaan untuk siswa yang menunjukkan integritas tinggi, dianggap efektif membentuk budaya jujur di lingkungan pendidikan. Pada tingkat kebijakan, pemerintah dapat berperan dengan memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan pemberian sanksi tegas terhadap tindakan curang, terutama di sektor publik.

KESIMPULAN

Kejujuran merupakan salah satu nilai utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya memiliki dimensi moral dan sosial, tetapi juga spiritual dan psikologis. Kejujuran (ṣidīq) mencakup integritas dalam niat, ucapan, dan tindakan, yang merupakan cerminan dari keimanan seseorang kepada Allah SWT. Nilai ini tidak hanya diperintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga ditunjukkan secara nyata melalui teladan Rasulullah SAW yang dikenal sebagai al-Amīn, bahkan sejak sebelum masa kenabiannya. Dalam praktiknya, kejujuran memiliki dampak luas terhadap kehidupan individu maupun masyarakat, termasuk dalam aspek pendidikan, psikologis, sosial, dan profesional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kejujuran tidak hanya menciptakan kedamaian batin, tetapi juga meningkatkan kepercayaan sosial, memperkuat hubungan interpersonal, serta mendukung stabilitas dan keberlanjutan lembaga sosial dan bisnis. Kejujuran memiliki hubungan erat dengan kesehatan mental, di mana individu yang jujur cenderung lebih tenang, stabil, dan tidak terbebani rasa bersalah. Namun demikian, penerapan nilai ini tidaklah mudah

karena dihadapkan pada berbagai tantangan seperti tekanan sosial, budaya materialistik, norma permisif, dan minimnya keteladanan.

Dalam dunia pendidikan, nilai kejujuran masih menghadapi tantangan besar. Banyak peserta didik yang terbiasa mencontek atau memanipulasi informasi karena tekanan nilai, ekspektasi sosial, dan kurangnya pembinaan karakter. Kejujuran sering dianggap sebagai penghambat "kesuksesan instan", padahal sebaliknya, ia adalah fondasi keberhasilan sejati yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang terus-menerus dan komprehensif untuk menginternalisasi nilai ini sejak dini.

Secara keseluruhan, penguatan nilai kejujuran dalam masyarakat Muslim Indonesia bukanlah sekadar anjuran moral, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, berintegritas, dan sejahtera. Hal ini membutuhkan komitmen bersama antara keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah sebagai pengarah sistem dan kebijakan.

SARAN

1. Pendidikan Nilai Kejujuran Sejak Dini:

Lembaga pendidikan perlu merancang kurikulum dan program yang secara eksplisit menanamkan nilai kejujuran. Tidak hanya melalui materi pelajaran agama, tetapi juga melalui evaluasi karakter, praktik harian, serta model keteladanan dari guru dan tenaga pendidik. Misalnya, membuat program "Hari Tanpa Bohong" atau "Kelas Jujur" secara berkala, sebagai upaya konkret membiasakan perilaku jujur di lingkungan sekolah.

2. Peran Keluarga sebagai Basis Moral:

Keluarga harus menjadi lingkungan pertama yang menanamkan nilai kejujuran melalui komunikasi terbuka, keteladanan orang tua, dan pemberian apresiasi terhadap kejujuran anak. Orang tua sebaiknya tidak memberikan contoh buruk seperti berdusta di depan anak, karena perilaku itu akan direkam dan ditiru.

3. Penguatan Peran Tokoh Agama dan Masyarakat:

Tokoh agama, dai, ustadz, dan tokoh masyarakat lainnya hendaknya konsisten menyampaikan pentingnya kejujuran dalam ceramah, khutbah, dan kegiatan sosial.

Mereka juga harus menjadi teladan langsung agar pesan yang disampaikan benar-benar mengakar dalam masyarakat.

4. Penguatan Sistem Sosial dan Regulasi Etika:

Pemerintah dan lembaga publik perlu menerapkan sistem yang mendukung kejujuran dan transparansi, seperti sistem penilaian kinerja berbasis integritas, perlindungan bagi pelapor kecurangan, serta sanksi tegas bagi pelaku korupsi dan manipulasi. Selain itu, penghargaan terhadap individu atau institusi yang terbukti jujur dan berintegritas dapat menjadi motivasi publik.

5. Integrasi Teknologi dan Media Sosial secara Positif:

Media sosial dapat digunakan untuk mengkampanyekan pentingnya kejujuran secara kreatif, misalnya melalui konten edukatif, video inspiratif, atau kompetisi kejujuran. Media digital harus menjadi sarana perubahan budaya, bukan tempat memperkuat kebohongan dan manipulasi.

6. Penelitian Lanjutan dan Evaluasi Praktik:

Disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas metode pembelajaran kejujuran di sekolah dan dampaknya terhadap perilaku peserta didik. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana nilai ini benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan nyata, baik di tingkat keluarga, pendidikan, maupun lembaga pemerintahan dan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Saepullah, Arich Hawary Anshorullah, Agus Maulana, Muhammad Nurman Ardiansyah, Nina Dwi Ayu Santika, Suryati Sudrajat, Shajaratuddar, & Imas Kania. (2022). Manajemen Pendidikan Keluarga dalam Penanaman Karakter Jujur untuk Anak Usia Sekolah Dasar. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 2(2). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v2i2.7535>
- Fakhri Muhammad ArioPutra. (2023). *Membangun Etika Bisnis Islami: Refleksi atas Nilai Kejujuran, Amanah, dan Ihsan*. 2, 96–106. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis>
- Ilma Aurelly Anior, Nur Kholillah, & Ana Rahmawati. (2024). *Konsep Kejujuran dan Keadilan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*. <https://ejournal.nurulqadim.ac.id/index.php/jtit/article/download/53/21/163>
- Muhammad Zein Damanik, Dhea Melati Putri, M. A. W. (2020). Dalil Jujur Dalam Perkataan dan Perbuatan. *Jurnal STAI TTD*. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/download/205/177/620>
- Muhasim. (2017). BUDAYA KEJUJURAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN ZAMAN. *Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/palapa/article/view/78/65>
- Nina Suriana. (2024). *MENGHARGAI PERILAKU JUJUR SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI PEMAHAMAN Q.S. AL-BAQARAH*. 9, 1–12. <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/jkp/article/download/736/557/2515>
- Raihanah. (2018). Konsep Kejujuran dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/download/2047/1687>
- Suci Ramadani, & Ainur Rofiq Sofa. (2025). Kejujuran dalam Perspektif Pendidikan Islam: Nilai Fundamental, Strategi Implementasi, dan Dampaknya terhadap Pembentukan Karakter Santri di Pesantren. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 193–210. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i1.848>

Fitriah M. Suud. (2017). KEJUJURAN DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI ISLAM: Kajian Konsep dan Empiris. In *Jurnal Psikologi Islam* (Vol. 4, Issue 2). <https://jpi.api-himpsi.org/index.php/jpi/article/download/44/23/119>

Wahdi. (2019). *PENDIDIKAN KEJUJURAN DALAM PRESFEKTIF ALQURAN (KAJIAN SURAH AL- 'ANKABUT)*. <http://repository.uinsu.ac.id/8287/1/WAHDI%20.pdf>